

CZU: 343.35(478)

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12155159>

PROTECȚIA MIJLOACELOR DIN FONDURI EXTERNE ÎN LEGISLAȚIA PENALĂ A REPUBLICII MOLDOVA

Pântea Serghei

master în drept, ofițer de urmărire penală,
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale
ORCID: 0000-0001-8655-3770

Croitor Dionis

master în drept, șef al Secției urmărire penală
și cauze speciale, Serviciul Vamal
ORCID: 0009-0004-6521-3514

Seven years after the adoption in 2016 of Law no. 105 to amend the Criminal Code of the Republic, and since 2022 Moldova has been granted by the European Union the status of a country-candidate for accession, the Government of Moldova brings back to the discussion the subject of the protection of financial means from external sources. The allocation of funds and financial support are eloquent tools in supporting the democracies and economies of states in transition, and the Republic of Moldova is not an exception, while the protection of the financial means of the European Union becomes more significant in the process of accession. In order to ensure a clearer intervention, into the legislation, we argue that the 2023 Draft law faces some deficiencies, and we suggest some remedies for purpose of improvement.

Keywords: justice, funds, prosecution, crime.

La mai bine de șapte ani de la adoptarea în 2016 a Legii nr. 105 *privind modificarea și completarea Codului penal al Republicii*, dar și acordarea în 2022 Republicii Moldova a statutului de țară-candidat la aderare de către Uniunea Europeană, Guvernul Republicii Moldova readuce în discuție subiectul protecției mijloacelor financiare din surse externe prin inițierea unui proiect de modificare a Codului penal.

Alocarea fondurilor și sprijinul financiar, sunt instrumente elocvente în susținerea democrațiilor și economiilor statelor în tranziție, iar Republica Moldova nu este o excepție.

Așadar, în contextul în care integrarea europeană și angajamentele la îndeplinirea de condiționalități în procesul de aderare au fost anunțate ca prioritate națională [1], protecția mijloacelor financiare ale Uniunii Europene capătă o semnificație mai pronunțată, chiar simbolică, față de alte mijloace din fonduri externe.

Obligația de a proteja fondurile prin măsuri legislative penale a fost

indicată încă în Acordul de Asociere al Republicii Moldova cu Uniunea Europeană [2], dar și planul de acțiuni pentru implementarea acestuia, ocazie cu care s-au efectuat modificări prin Legea nr. 105/2016.

Deși, mijloacele din fonduri externe alocate de Comunitatea Europeană sunt menționate aparte și se bucură de un loc în cuprinsul art. 126¹ al legii penale, acestea nu implică o protecție specifică. Prin urmare, oricare ar fi mijloacele și fondurile externe, acestea contribuie într-o măsură importantă la prosperitatea statului și societății, și sunt protejate în egală măsură de legislația penală națională a Republicii Moldova. În acest sens, susținem necesitatea respectării caracterului general și impersonal al normelor, precum și a tehnicii legislative în ansamblu.

Așa cum, potrivit art. 126¹ din Codul penal, prin mijloace din fonduri externe se înțelege resursele financiare și materiale alocate în calitate de granturi, subvenții, credite, donații, împrumuturi, ajutor umanitar de către alte state, Comunitatea Europeană sau instituții, organizații și asociații internaționale, persoane fizice sau juridice străine, garantate sau contractate de către stat, precum și cele nerambursabile, legea penală incriminează la art. 240 din Codul penal - Utilizarea contrar destinației a mijloacelor din împrumuturile interne sau din fondurile externe, art. 332¹ din Codul penal – Obținerea frauduloasă a mijloacelor din fonduri externe, art. 332² din Codul penal - Delapidarea mijloacelor din fondurile externe, Obținerea frauduloasă a mijloacelor din fonduri externe, și respectiv art. 332² din Codul penal – Delapidarea mijloacelor din fondurile externe. Evidențiem totodată că, prin LP nr. 66/2018 au fost introduse modificări la art. 326¹ din Codul penal – Exercițarea atribuțiilor în sectorul public în situație de conflict de interese, care se referă la subiect prin varianta de la lit. b) alin. (2) al normei, adică în legătură cu negocierea, gestionarea sau executarea mijloacelor financiare din fonduri publice sau din fonduri externe.

Subiectul protecției mijloacelor financiare din fonduri externe a fost studiat de autori precum Stati V., Popov R., Reniță Gh., Duvac, C., Schonard, P., Juszcak, A., Sason, E., și alții, ocazie cu care au fost dezbătute și elucidate probleme, formulate raționamente și concluzii valoroase pe care le-am preluat în parte în această lucrare.

Pentru a elucida sfera de aplicare a infrațiunilor menționate, valorile și relațiile sociale ocrotite de legea penală reiterăm că, obiectul juridic special al infrațiunii specificate la art. 240 din Codul penal îl constituie relațiile sociale cu privire la utilizarea conform destinației a mijloacelor din împrumuturile interne sau externe garantate de stat [3, p. 61]. Obiectul material al infrațiunilor

specificate la art. 240 din Codul penal îl constituie mijloacele din împrumuturile interne sau externe garantate de stat.

Obiectul juridic special al infracțiunilor specificate la art. 332¹ din Codul penal are un caracter complex. Astfel, obiectul juridic principal îl constituie relațiile sociale cu privire la obținerea legală a mijloacelor din fondurile externe [4, p.222], iar obiectul juridic secundar îl formează relațiile sociale cu privire la posesia asupra mijloacelor din fondurile externe. Mijloacele din fondurile externe obținute fraudulos specificate la art.332¹ din Codul penal, au calitatea de bunuri dobândite prin săvârșirea infracțiunilor.

Obiectul juridic special al infracțiunilor specificate la art.332² din Codul penal are un caracter multiplu. Astfel, obiectul juridic principal îl formează relațiile sociale cu privire la posesia asupra mijloacelor din fondurile externe, iar obiectul juridic secundar îl constituie relațiile sociale cu privire la executarea corectă a atribuțiilor de administrare în privința mijloacelor din fondurile externe încredințate.

În aspect comparat, art. 18² din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, constituie o variantă specială a infracțiunii de deturnare de fonduri prevăzută în art. 302¹ din Codul penal al României, diferențiindu-se de aceasta în ceea ce privește proveniența fondurilor ori foloaselor legal obținute din bugetele sau care aduc atingere bugetului Uniunii Europene [5]. Obiectul juridic special al infracțiunii îl constituie relațiile sociale referitoare la disciplina financiară în cadrul Uniunii Europene care implică folosirea fondurilor bănești și a foloaselor legal obținute conform destinației stabilite în condițiile legii. Obiectul material îl constituie fondurile bănești ori foloasele legal obținute care au fost deturnate prin fapta săvârșită.

Obiectul juridic special al infracțiunilor de exercitare a atribuțiilor în sectorul public în situație de conflict de interese prevăzute la art. 326¹ din Codul penal îl formează relațiile sociale cu privire la buna desfășurare a activității de serviciu în sfera publică, care este incompatibilă cu fapta persoanei publice sau a persoanei cu funcție de demnitate publică, care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, soluționează cereri, demersuri sau plângeri, adoptă acte [...] [6].

Afară de măsurile de natură penală materială, Acordul de asociere instituie și măsuri de natură procesuală. Astfel, art. 425 din Acordul menționat, cu denumirea „Cercetarea și urmărirea penală”, pune sarcina autorităților Republicii Moldova să asigure cercetarea și urmărirea penală a cazurilor suspecte și reale de fraudă, corupție sau orice altă neregulă, inclusiv conflict de

interese, în urma controalelor naționale sau ale Uniunii Europene și, după caz, Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF, n.a.) poate contribui la realizarea sarcinii. Autoritățile Republicii Moldova transmit către Comisie fără întârziere orice informație privind cazurile suspecte sau reale de fraudă, corupție sau orice altă neregulă, inclusiv conflictul de interese, în legătură cu implementarea fondurilor Uniunii Europene. În caz de suspiciune de fraudă și corupție, OLAF va fi, de asemenea, informat și va fi autorizat să efectueze controale și inspecții la fața locului pentru a proteja interesele financiare ale UE împotriva fraudei și a altor nereguli. Autoritățile Republicii Moldova vor lua orice măsură adecvată pentru a recupera fondurile UE plătite în mod necuvenit și le execută o apropiere a legislației sale cu actele și instrumentele internaționale ale UE menționate (de exemplu, Anexa XXXV) [7, p. 110]. În Republica Moldova, Centrul Național Anticorupție (în continuare CNA) este desemnat punct național de contact pentru cooperare cu OLAF, având un aranjament de cooperare administrativă încheiat în acest sens. Această cooperare trebuie să asigure schimbul de informații cu OLAF în investigarea cazurilor de obținere ilegală și delapidare a mijloacelor din fondurile externe [8].

În această ordine de idei, potrivit Raportului privind realizarea Planului Național de Acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere RM - UE în anii 2017 – 2019, CNA a inițiat 7 cauze penale ce au avut ca obiect obținerea frauduloasă a mijloacelor, utilizarea neconformă, delapidarea mijloacelor din fondurile Uniunii Europene, săvârșirea unor acte de corupție, acte asimilate corupției și conexe acestora, a unor fapte coruptibile, precum și a altor iregularități în ceea ce privește mijloacele din fondurile Uniunii Europene, dintre care 1 cauză fost încetată, 4 se aflau în procedură și 2 cauze penale - expediate în instanța de judecată. Din același raport rezultă că, Centrul Național Anticorupție a expediat 1 demers către OLAF și a recepționat o notă informativă referitoare la investigația desfășurată de către OLAF în privința a 3 proiecte finanțate din fondurile UE referitoare la cazurile de fraudă, corupție sau alte nereguli, depistate în procesul de valorificare a fondurilor Uniunii Europene [9, p. 101].

După cum s-a menționat mai sus, Guvernul a inițiat elaborarea unui proiect de lege pentru modificarea Codului penal. Potrivit notei informative, autorul urmărește scopul „de a armoniza legislația penală la prevederile Directivei (UE)2017/1371 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene prin mijloace de drept penal, inclusiv în contextul obținerii de către Republica Moldova a statutului de țară candidată pentru aderarea la Uniunea Europeană”. Proiectul este marcat cu

sigla „UE”, care potrivit prevederilor Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative, presupune că proiectul este elaborat în scopul armonizării legislației naționale cu legislația Uniunii Europene. Proiectul Ministerului Justiției [1] nr. 784 (în procedură de promovare), cu denumirea generică *Proiectul Legii pentru modificarea Codului penal al Republicii Moldova nr. 985/2002 (combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene)*, înregistrat la Cancelaria de stat cu numărul unic nr. 967/MJ/2023 propune următoarele,-

„La articolul 240:

în sancțiunea alineatului (1) textul „cu închisoare de până la 3 ani” se substituie cu textul „cu închisoare de până la 4 ani”;

se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:

(5) Acțiunile prevăzute la alin. (2)-(4) săvârșite de un grup criminal organizat sau de către o organizație criminală,

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 8000 la 10000 de unități convenționale sau cu închisoare de la 7 la 12 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții pe un termen de la 4 la 7 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 9000 la 12000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 4 la 5 ani sau cu lichidarea persoanei juridice

La articolul 244:

se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:

(3) Evaziunea fiscală a întreprinderilor, instituțiilor și organizațiilor prin includerea intenționată în documentele contabile, fiscale și/sau financiare, inclusiv în cele electronice, a unor date vădit denaturate privind veniturile sau cheltuielile care nu au la bază operațiuni reale ori care au la bază operațiuni ce nu au existat, fie prin tănuirea intenționată a unor obiecte impozabile, acte contabile, fiscale și/sau financiare, dacă aceasta a avut ca efect diminuarea resurselor bugetului Uniunii Europene sau ale bugetelor gestionate de Uniune ori în numele acesteia, dacă aceasta a cauzat daune în proporții mari,

se pedepsește cu amendă în mărime de la 5000 la 6000 de unități convenționale sau cu închisoare de la 2 la 5 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 7000 la 9000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice;

se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:

(4) Faptele prevăzute la alin. (1)-(3) săvârșite de un grup criminal organizat

sau de o organizație criminală se pedepsesc cu amendă în mărime de la 6000 la 8000 de unități convenționale sau cu închisoare de la 4 la 8 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 3 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 13000 la 16000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

Se completează cu articolul 244⁴ cu următorul cuprins:

Articolul 244⁴. Fraudarea sistemului comun privind taxa pe valoare adăugată

(1) Fraudarea sistemului comun privind taxa pe valoare adăugată, adică fapta comisă în cadrul unor scheme frauduloase cu caracter transfrontalier având ca efect diminuarea cu cel puțin zece milioane de euro, în echivalentul monedei naționale, a resurselor bugetului Uniunii Europene, prin:

a) utilizarea sau prezentarea de declarații sau documente false, incorecte sau incomplete privind TVA;

b) nedivulgarea de informații privind TVA, atunci când aceste informații trebuie divulgate potrivit legii;

c) prezentarea de declarații corecte privind TVA pentru a masca în mod fraudulos neplata sau constituirea unor drepturi necuvenite la rambursările de TVA,

se pedepsește cu amendă în mărime de la 10000 la 15000 de unități convenționale sau cu închisoare de la 3 la 6 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 20000 la 40000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea acesteia.

(2) Fapta prevăzută la alin. (1) săvârșită de un grup criminal organizat sau de către o organizație criminală,

se pedepsește cu amendă în mărime de la 15000 la 20000 de unități convenționale sau cu închisoare de la 5 la 10 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 3 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 40000 la 60000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea acesteia.

La art. 332¹: alineatul (1) după cuvântul „prezentarea” se completează cu cuvântul „declarații”, iar cuvântul „înscrisuri” se exclude;

alineatul (2) cuvintele „Aceleași acțiuni” se substituie cu cuvintele „Aceleași fapte”;

dispoziția alineatului (3) va avea următorul cuprins:

„(3) Faptele prevăzute la alin. (1) și (2):

- a) care au cauzat daune în proporții deosebit de mari;
- b) săvârșite de un grup criminal organizat sau de către o organizație criminală.”

La art. 332² dispoziția alin. (1) va avea următorul cuprins:

Delapidarea mijloacelor din fondurile externe, adică sustragerea sau dispunerea ilegală de mijloacele din fondurile externe de către persoana căreia iau fost încredințate în baza unui titlu și cu un anumit scop”.

Așa cum proiectul actului legislativ privește și infrațiunea de evaziune fiscală, reamintim că, obiectul juridic special al infrațiunii prevăzute la art. 244 din Codul penal îl constituie relațiile sociale cu privire la formarea bugetului public național pe calea îndeplinirii de către întreprinderile, instituțiile, sau organizațiile contribuabile a obligațiilor fiscale. Obiectul material (imaterial) al infrațiunii în cauză îl reprezintă, după caz: 1) documentele contabile, fiscale sau financiare; 2) obiectele impozabile (altele decât veniturile sau cheltuielile).

În opinia noastră, analiza juridico-penală a componentelor de infrațiune din cuprinsul art. 240, 326¹, 332¹ și 332² din Codul penal și studiile tematice arată nu doar că legea este în măsură determinantă conformă Directivei (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2017 *privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal*, acoperă și protejează în principiu aceste valori și relații sociale în modalitățile normative și faptice pe care rezonabil le putem anticipa, dar că proiectul dimpotrivă prezintă unele deficiențe, iar în lipsa unei analize bazate pe date, nu putem justifica o intervenție normativă repetată. Nu putem trece cu vederea că, modificările anterioare au fost justificate de același scop, de a proteja interesele instituțiile europene, asigurarea bunei-gestionări a mijloacelor financiare, prevenirea și combaterea fraudelor financiare, consolidarea politicilor europene și cadrului legislativ național privind protecția intereselor financiare ale instituțiilor.

În continuare, interpretarea proiectului mai sugerează că, până la o accedere efectivă și stabilirea unor relații bugetar-fiscale directe și permanente cu bugetul Uniunii Europene, adică integrarea Republicii Moldova în uniunea vamală, economică și politică europeană, incriminarea de la alin. (3) art. 244 și art. 244⁴ ar fi lipsită de conținut și caracter practic, condiție obligatorie pentru actele normative specificată la lit. e) alin. (3) art. 60 din Legea nr. 100/2017.

Examenul comparativ al directivei și legii penale mai denotă că, agravarea răspunderii prin modificarea sancțiunii maxime de la alin. (1) art. 240 din

Codul penal de la 3 ani la 4 ani, pentru faptă care nu constituie însușire, pare disproporționată și declarativă, în condițiile în care Directiva PIF instituie norme minime privind pedeapsă de 4 ani cu închisoare pentru *prejudicii sau avantaje semnificative* (n.a.), respectiv intervenția nu se justifică având în vedere că:

1. directiva recunoaște că, pentru faptele de la art. 3 alin. (2) lit. a), b) și c) care fac obiectul art. 2 alin. (2) al Directivei PIF, prin prejudiciu semnificativ are în vedere prejudiciile mai mari de 100 000 EUR, sau peste 170 salarii medii prognozate în Republica Moldova;

2. sunt recunoscute semnificative acele fapte care privesc veniturile obținute din propriile resurse de TVA, care fac obiectul art. 2 alin. (2) al Directivei PIF și art. 3 lit. d), adică infracțiunile împotriva sistemului comun privind TVA în cazul în care acțiunile sau inacțiunile intenționate definite la articolul 3 alineatul (2) litera (d) sunt legate de teritoriul a două sau mai multe state membre ale Uniunii (art. 12 din Codul penal, n.a) și implică un prejudiciu total de cel puțin 10 000 000 EUR, adică peste 16 000 salarii medii prognozate, sau peste 400 ori pragul minim al proporțiilor deosebit de mari în Republica Moldova.

Dacă la art. 244 din Codul penal, în vigoare, pragul valoric al impozitului, taxei datorate prin evaziunea fiscală aferent unui an fiscal variază între 50 și 100 salarii medii pe economie prognozate, atunci în varianta propusă la alin. (3) autorul folosește „proporțiile mari”, ceea ce constituie o reducere esențială al pragului valoric al proporțiilor pentru fapte similare și contravine tehnicii legislative.

Autorul folosește termeni improprii legislației penale la cuantificarea proporțiilor din Partea Specială a Codului penal, prin introducerea „convertirii în echivalentul monedei naționale” a daunelor în dispoziția normei, care ar trebui să urmeze mai degrabă forma salariilor medii prognozate, sau proporțiilor, așa cum sunt specificate la art. 126 din Codul penal, ceea ce afectează caracterul normativ-unitar al terminologiei juridice. Înțelegem că, autorul s-a inspirat din legislația penală a României, de altfel stat-membru al Uniunii Europene, care aplică și alte legi în scopuri penale, precum este Legea nr. 241 din 15 iulie 2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările și completările ulterioare, și nu doar Codul penal.

În partea ce se referă la completarea legii penale cu art. 244⁴ menționăm că, este greu de imaginat săvârșirea unei asemenea fapte în Republica Moldova de către o entitate juridică de drept privat, care ar fi capabilă să fraudeze în asemenea proporții încât să datoreze din activități economice specifice peste 17

000 salarii medii prognozate. Aparent, o asemenea modificare poate urmări necesitatea asigurării condiției dublei incriminări în limitele cadrului de cooperare juridică internațională în materie penală însă, faptele indicate în proiectul art. 244⁴ cad sub incidența altor componente de infrațiune cu caracter general prevăzute de legislația națională a Republicii Moldova, nefiind un temei de a refuza în principiu preluarea urmăririi penale, iar în acord cu prevederile Legii nr. 371/2006 cu privire la asistența juridică internațională în materie penală, diferențele existente între calificarea juridică și denumirea dată aceleiași infrațiuni de legile a două state nu prezintă relevanță dacă prin tratatul internațional sau, în lipsa acestuia, prin declarație de reciprocitate nu se prevede altfel. Legea arată că, extrădarea nu poate fi refuzată pentru motivul că legislația Republicii Moldova nu impune același tip de taxe sau de impozite ori nu cuprinde, pentru infrațiunile fiscale (în materie de taxe și impozite, de vamă și de schimb valutar, n.a.), același tip de reglementare ca și legislația statului solicitant.

În general, considerăm că, modificările de la art. 240, 244, 244⁴, 332¹ și 332² sunt declarative, deoarece nu aduc valoare acestor componente de infrațiune, cu excepția incriminării variantei agravate „săvârșite de un grup criminal organizat sau de către o organizație criminală”, care rezultă din art. 8 al Directivei PIF. Aceasta deși, din natura și specificul infrațiunilor prevăzute la art. 240, 244 și 332¹ din Codul penal, precum și a articolului 244⁴ în devenire (cu excepția art. 332² din Codul penal), este greu de a concepe altfel decât formal, și suntem reticenți la reținerea agravantelor în cauze penale concrete dacă nu sunt însoțite de alte infrațiuni, că ar putea fi săvârșite de un grup criminal organizat, și mai cu seamă de o organizație (asociație) criminală, în condițiile în care organizația (asociația) criminală impune un scop special, adică de a influența activitatea economică și de altă natură a persoanelor fizice și juridice sau de a o controla, în alte forme, în vederea obținerii de avantaje și realizării de interese economice, financiare sau politice. Trebuie avut în vedere că, agravanta sub forma unui grup criminal organizat sau organizației (asociației) criminale presupune trăsături specifice, și nu oricare asociere de persoane care interacționează, cu sau fără element transfrontalier, se atribuie sau nu sferei financiar-economice, și este urmată sau nu de o altă infrațiune, ar putea angaja această formă de răspundere.

Mai departe, considerăm că, detalierea dispoziției normei art. 332² din Codul penal este de prisos, deoarece modalitățile normative alternative se află la moment în câmpul de aplicare al normei de drept penal, iar până la o demonstrare a unei jurisprudențe neuniforme sau care ar rezulta din necesități

clare, probate prin fapte, intervenția nu se impune. Mai mult, observăm că, așa cum sustragerea sau dispunerea ilegală se integrează în noțiunea de delapidare, la subiect fiind elaborate numeroase cercetări, autorul omite modalitatea „de folosire” în dispoziția normei propuse, și al cărei echivalent se integrează în cuprinsul art. 240 din Codul penal în forma „utilizării”, fără a constitui însușire. La modificarea art. 332¹ din Codul penal prin completarea cu cuvântul „declarații”, și excluderea cuvântului „înscrisuri” nu se extinde câmpul de aplicare al normei de drept penal, care este și așa acoperit de noțiunea generală de „date”, chiar dacă directiva folosește noțiunea de „declarații”, respectiv intervenția este de prisos. Autorul nu folosește această ocazie pentru a modifica deficiențele semnalate de literatura de specialitate la art. 240 alin. (4) lit. c) din Codul penal, dar transpune mecanic texte din Directivă aparent aleatoriu. Raționamentele de mai sus arată că, autorul nu preia toate noțiunile așa cum sunt indicate în Directiva PIF respectiv, dispune de un anumit grad apreciere și discreție, iar soluțiile legislative ar trebui adaptate la specificul, necesitățile societății și cadrului normativ în vigoare.

Pentru a asigura o intervenție mai simplă și mai clară, reieșind din analiza modalităților faptice și Legea nr. 241 din 15 iulie 2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale din România, deficiențele care pot apărea în practica judiciară din Republica Moldova, propunem completarea la alin. (1) art. 244 din Codul penal, după cuvintele „fiscale și/sau financiare”, cu textul „sau prin calcularea și stabilirea cu bună-știință de către contribuabil fără drept a impozitului, taxei, contribuției de asigurări sociale de stat obligatorii sau primei de asigurare obligatorie de asistență medicală” iar la alin. (2) art. 244 completarea cu lit. c), cu textul „urmate de obținerea unor mijloace financiare cu titlu de rambursări, restituiri ori compensări, dacă suma cumulativă depășește 200 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei, se pedepsește [...]”.

În fine, din punct de vedere al aplicării, susținem opinia că, un rol important [10], poate chiar determinant, în stabilirea caracterului de „schemă frauduloasă cu caracter transfrontalier” vor trebui să îl joace organismele specializate ale Uniunii Europene, precum Departamentul pentru lupta antifraudă (DLAF) și OLAF care va trebui să sprijine organele de urmărire penală în descoperirea și destructurarea rețelelor transfrontaliere de fraudare a fondurilor europene, iar o opinie și evaluarea acestor prejudicii va avea un caracter determinant pentru finalitatea unor asemenea investigații, stabilirea și recuperarea acestor prejudicii. Acolo unde este cazul, Parchetul European și

Procuratura Republicii Moldova se vor asista și vor coopera, având în vedere semnarea Acordului de cooperare dintre EPPO și PG la 13.07.2022.

Referințe:

1. Hotărârea Parlamentului nr. 125 din 25.05.2023 cu privire la Rezoluția Adunării „Moldova Europeană”, adoptată în Piața Marii Adunări Naționale la 21 mai 2023.
2. Acordul de asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte. OJ L 260, 30.8.2014, p. 4-738. [Accesat 26.11.2023] Disponibil: eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/summary/association-agreement-with-moldova.html
3. BRÎNZA, S., STATI, V. *Tratat de drept penal. Partea Specială. Vol. II*. Chișinău: Tipografia Centrală, p. 1324.
4. STATI, V., POPOV, R. Obținerea frauduloasă a mijloacelor din fondurile externe, precum și delapidarea acestor mijloace în atenția legii penale a Republicii Moldova. În: *Studia Universitatis Moldaviae*, 2016, Nr. 8(98), p. 219 - 230
5. DUVAC, C. Deturnarea de fonduri din bugetul Uniunii Europene în Dreptul Penal Român. În: *Analele Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, Seria Științe Juridice*, 2010, nr. 3, p. 79 - 88
6. BRÎNZA, S., STATI, V. Exercițarea atribuțiilor în sectorul public în situație de conflict de interese: reglementarea răspunderii în Codul penal al Republicii Moldova. În: *Modern scientific challenges and trends: a collection scientific works of the International scientific conference. “iScience”*, Warsaw, 2018, p. 19 - 30
7. PÂNTEA, A., PÂNTEA, S. European Union – Eap – Moldova. Reflections on the Perspectives of the Emergence of Transnational Justice on Anti-Corruption and Anti-Fraud Dimension. În: *Eastern European Journal for Regional Studies (EEJRS)*, 2019, nr. 2(5), p. 100 - 119
8. CNA va asista Oficiul European de Luptă Antifraudă în investigarea cazurile de obținere ilegală și delapidare a mijloacelor din fondurile externe. Comunicat [Accesat 26.11.23], Disponibil: cna.md/libview.php?l=ro&idc=5&id=1429&t=/Serviciul-relatii-publice/Comunicate-de-presa/CNA-va-asista-a-Oficiul-European-de-Lupta-Antifrauda-in-investigarea-cazurile-de-obtinere-ilegala-i-delapidare-a-mijloacelor-din-fondurile-externe/
9. Raportul privind realizarea Planului Național de Acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere RM-UE în anii 2017-2019, Chișinău,

- [Accesat 26.11.23], Disponibil: gov.md/sites/default/files/document/attachments/raport_pna_aa_2017-2019_final_pentru_publicare_website.pdf, 2020
10. SLUJITORU, A., CHIBZUI, C., SĂBIESCU, A., REFF & Asociații, Deloitte Legal România, Noi modificări privind combaterea evaziunii fiscale – implicații și aspecte de clarificat, [Accesat 24.11.23] Disponibil: deloitte.com/ro/ro/pages/about-deloitte/articles/noi-modificari-privind-combaterea-evaziunii-fiscale-implicatii-si-aspecte-de-clarificat.html
11. Working Arrangement on the cooperation between the European Public Prosecutor’s Office and the General Prosecutor’s Office of the Republic of Moldova. Accesat 26.11.23. Disponibil: eppo.europa.eu/sites/default/files/2022-07/Signed%20WA%20between%20EPP0%20and%20GPO%20of%20Moldova_EN_0.pdf

